

Microplásticos em Bacias Hidrográficas

Comunicação Oral

Júlia Carolina Fatuch ¹ e Emília Wanda Rutkowski¹

Palavras-chave: ciência aberta, água doce, contaminantes de preocupação emergente

Os microplásticos são partículas plásticas com tamanho inferior a 5 milímetros, de origem primária se produzidos dessa dimensão ou secundária se oriundos de fragmentação física e/ou química. Integram o grupo de Contaminantes de Preocupação Emergente, por não estarem enquadrados em nenhuma legislação de controle de poluição, apesar da literatura científica reconhecer sua toxicidade ao meio ambiente e à saúde humana, inclusive em baixas concentrações. A presença de microplásticos foi constatada em mares e oceanos, na atmosfera e em órgãos humanos. Diversos estudos relatam impactos em espécies aquáticas, afetando seu crescimento e reprodução. As bacias hidrográficas podem atuar como reservatórios permanentes e/ou temporários. Mapear sua presença ao longo de um canal fluvial, bem como suas fontes em uma bacia hidrográfica tem sido objeto de iniciativas de ciência cidadã em diversas partes do mundo. O objetivo do presente trabalho é apresentar o estado da arte das pesquisas de ciência cidadã sobre microplásticos em águas doces. Para tanto foi realizada uma revisão de literatura na plataforma *Web of Science* com os termos “*microplastic**” e “*citizen Science*” ou “*community science*”. Após a aplicação do protocolo PRISMA, constatou-se nove artigos de avaliação de microplásticos em águas doces, com a primeira publicação em 2018, predomínio de estudos realizados na América do Norte e na Europa, nenhum no Brasil. A participação de voluntários se concentra na coleta de amostras e na identificação de fontes de poluição. Os resultados encontrados são promissores e estimulam a construção futura de um protocolo brasileiro em ciência cidadã para embasar uma proposta de políticas públicas sobre o tema.

¹ Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
j026968@dac.unicamp.br, <https://orcid.org/0000-0001-8891-7769>; emilia@fec.unicamp.br